





qabul qilinganlarida yuz beradi. Bunday hollarda ingliz tilini maʼlum darajada oʻrganib kelgan oʻquvchilarni nemis tili darslariga qiziqtirish uchun maʼlum bir prinsiplarga eʼtibor berish lozim. Ingliz tilidan keyin ikkinchi til sifatida nemis tilini oʻrganayotganda, har qanday chet tilini oʻqitishda qoʻllaniladigan umumiy qoidalarga tayanish kerak. Ushbu prinsiplar koʻp oʻxshashliklarga ega boʻlishiga qaramasdan, ular ikkinchi tilga nisbatan qandaydir modifikatsiyaga ega, masalan, oʻquv sharoitlarining oʻziga xosligi, uchta tilning oʻquv jarayoni bilan aloqada boʻlishi (ona tili, ingliz tili va nemis tili) va hokazolar. Har qanday chet tilini oʻqitishda boʻlgani kabi, kommunikativ maqsadlar ham oʻrganishga umumiy uslubiy yondashuvni oldindan belgilab beradi. Ammo oʻquvchilar ingliz tilini oʻrganishda allaqachon tajribaga ega boʻlganligi sababli, ular ingliz va nemis tillarini oʻziga xos jihatlarni taqqoslashga intilishadi. Shuning uchun ikkinchi chet tilini oʻrganishda umumiy uslubiy prinsipni kommunikativ-kognitiv deb taʼriflash mumkin, bu yerda kognitiv tomon kommunikativ tomonga boʻysunadi va u sizga oʻrganishni yengillashtiradigan har qanday oʻxshashlikni topish yoki aralashishga yoʻl qoʻymaslik uchun farqlarni aniqlash kerak boʻlgan joyda oʻzini namoyon qiladi. Ammo shuni bilish muhimki, har bir yangi chet tilini oʻrganish jarayonida, masalan, ingliz tili orqali nemis tilini oʻrganish paytida oʻquvchilar quyidagi baʼzi qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin [2]: - talaffuz qilganda; - oʻqish qoidalarida; - intonatsiyada; - ingliz va nemis tillaridagi baʼzi soʻzlar bir-biriga oʻxshash talaffuz qilinadi, ammo har xil maʼnoga ega boʻlib, "tarjimonning yolgʻonchi doʻstlari" deb ataladi; -soʻz tartibida; - feʼllarning birlashtirilishida; - murakkab grammatik qurilishlarda va boshqalar. Statistika koʻra, tilni oʻqitishda faqatgina 15% muvaffaqiyat oʻqituvchiga, 50% oʻquvchining qobiliyatlari va harakatlariga bogʻliq. Qolgan 35% foizlarga asoslangan motivatsiyaga bogʻliq.



O‘qituvchining kuchi grammatik paradigmalarning murakkab tizimida yangi tilga bo‘lgan qiziqishni tarqatishga imkon bermaydi [3]. Dars jarayonida o‘quvchilar chet tilini oson o‘zlashtirishi uchun quyidagicha qiziqarli hamda nutqni zamonaviy usulda rivojlantiruvchi mavzulardan foydalanish samara beradi. “Kennenlernen” (“Tanishuv”), “Mein Klasse” (“Mening sinfim”), “Tiere” (“Hayvonlar”), “Meine Familie” (“Mening oilam”) kabi mavzular, albatta, o‘quvchilarimizning boshlang‘ich bilimini hamda nutqini rivojlantirish uchun ko‘mak beradi. Bolalarda kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishda dialog, fikr almashishning tinglash, o‘qish va yozish asosiy tajribalardandir. Masalan, yuqorida qayd etilgan “Mein Klasse” mavzusi asosida dars mashg‘uloti o‘tkazilayotgan jarayonda er/sie, ihr – shaxsiy olmoshlaridan, mein, dein – egalik olmoshlaridan, raqamlar, o‘quv qurollar, fanlarning nomlaridan foydalanish qo‘l keladi. Dialog – so‘rov o‘tkazish paytida esa fanlarning qaysi mavzulari sizga yoqadi, qaysi biri yoqmaydi; o‘g‘il bolalar qiz bola do‘stingiz haqida gapiring; aloqa jarayonida esa faol lug‘at bilan ishlash; o‘rganilayotgan lingvistik materiallar asosida qurilgan audio yozuvlarda kichik hajmdagi kirish matnlarini tinglash; og‘zaki ravishda eshitgan narsalarga munosabat bildirish yordam beradi. Xulosa qilib aytish mumkinki, nemis tilini o‘rganishni osonlashtirish uchun o‘quvchilar e‘tiborini ingliz va nemis tillardagi mosliklar va farqlarni topishga yo‘naltirish kerak. Xorijiy tillarni o‘qitish kompetensiyasi o‘quvchining xorijiy til bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini kundalik hayotda, aniq bir sohada amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shofqorov, A. M., & Shayxislamov, N. (2020). Ona tili ta’limda lingvistik mashqlarning o‘rni. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).

